

«ТАРИХ-И САЛИМИ» – ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА

Облобердиев Жасурбек Косим угли

Самаркандский государственный университет им. Шарофа Рашидова

Докторант 2 курса

e-mail: obloberdiyevjasurbek@gmail.com

тел.ном.:+998934572999

Аннотация: Историческое наследие Бухарского эмирата является важной темой для изучения политических процессов Средней Азии XIX – начала XX веков. Среди первоисточников особое место занимает "История Салими" ("Тарих-и Салими") Мирзы Салимбека, которая представляет собой ценный источник по политической истории эмирата. Этот труд отражает внутреннюю жизнь государства, структуру власти, влияние различных групп элиты и взаимодействие Бухарского эмирата с Российской империей.

Ключевые слова: Мирза Салимбек, Бухарский эмират, "История Салими", джадиды, кошбеги, политическая история, Российская империя

Изучение политической истории Бухарского эмирата невозможно без обращения к первоисточникам, одним из которых является "История Салими" ("Тарих-и Салими"). Это произведение Мирзы Салимбека (1848–1930) представляет собой ценный исторический источник, в котором подробно описаны события, происходившие в эмирате в XIX – начале XX века. В данной статье рассматривается значимость "Истории Салими" для изучения политической системы, административного устройства и социальных процессов в Бухарском эмирате. Мирза Салимбек (1848–1930) был не просто историком, но и активным участником описываемых событий [1]. Занимая различные государственные должности при трех последних бухарских эмирах — Музаффаре (1860–1885), Абдулахаде (1885–1910) и Алимхане (1910–1920), он имел возможность наблюдать политические процессы изнутри. Его мемуары были написаны в форме дневниковых записей, что делает их особенно ценными для исторического анализа. В отличие от официальных хроник, "История Салими" содержит личные оценки и критические замечания относительно

политики эмиров, а также влияние внешних факторов на государственное управление.

"История Салими" охватывает важнейшие аспекты политической жизни Бухарского эмирата:

1. **Административное устройство:** Салимбек подробно описывает функции ключевых должностей, таких как кошбеги (главный министр), амлакдар (ответственный за налоговую систему), закатчи (сборщик закята) и миршаб (глава городской стражи). Это даёт представление о структуре власти и механизмах управления государством.

2. **Политические интриги и династическая борьба:** В мемуарах описаны конфликты внутри правящей элиты, борьба за влияние между различными кланами и группировками, а также попытки укрепления центральной власти эмирами.

3. **Взаимоотношения с Российской империей:** Важное место в сочинении занимает описание российско-бухарских отношений, особенно периода, когда Бухара стала протекторатом Российской империи (1868). Салимбек критически оценивает влияние российской администрации на внутренние дела эмирата.

4. **Деятельность реформаторов (джадидов) и младобухарцев:** Автор даёт субъективную, но важную характеристику джадидов – представителей реформаторского движения, стремившихся модернизировать государственную систему Бухары. Он рассматривает их деятельность как попытку дестабилизации традиционного уклада эмирата.

Салимбек также подчеркивает, что во время правления последних эмиров должности часто раздавались не по заслугам, а по личным связям и влиянию фаворитов. Это ослабляло государственное управление и вело к коррупции, что в конечном итоге способствовало политическому кризису в эмирате.

Одним из ключевых сюжетов в "Истории Салими" является процесс установления российского протектората над Бухарой. Мирза Салимбек подробно описывает военные кампании России, поражение бухарских войск в 1868 году и подписание мирного договора, сделавшего эмират вассалом Российской

империи [2]. Автор рассматривает, как эти изменения отразились на внутренней политике эмирата, усилив влияние российских чиновников и ослабив позиции традиционной элиты[3]. В мемуарах приводится критическая оценка роли эмира Алимхана, который в годы Первой мировой войны и после Февральской революции 1917 года пытался лавировать между разными политическими силами, но в итоге не смог сохранить независимость Бухары. Салимбек описывает события 1920 года, когда Красная армия свергла бухарский режим и эмират был упразднен [4]. "История Салими" превосходит по полноте описания политических событий другие известные источники, такие как:

- "Краткая история мангитских эмиров Бухары" ("Рисола") Ахмада Дониша – резкое сатирическое произведение, критикующее правящий режим[5].
- "История мангитских государей" ("Та'рих-и Салатин-и Мангитийа") Мирзы Абдалазима Сами – более официальная хроника, сохраняющая верноподданнический стиль[6].
- "Воспоминания" Файзуллы Ходжаева – источник, освещающий более поздний период революционных преобразований в Бухаре [7].

"История Салими" Мирзы Салимбека является бесценным источником для изучения политической истории Бухарского эмирата. Она дает уникальную возможность взглянуть на события XIX – начала XX века глазами современника, обладающего инсайдерской информацией. Благодаря богатому фактическому материалу, критическому подходу автора и детальному анализу политических процессов, этот труд остается важным источником для изучения истории Средней Азии и механизмов функционирования традиционных монархий в условиях внешнего давления и внутренних кризисов.

Литература

1. Мирза Салимбек. "Тарих-и Салими" (источник по истории Бухарского эмирата). – Ташкент: Академия, 2009 – 14 с.
2. Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. – Санкт-Петербург. 1903 – 441-449 с.
3. Семенов А.А., Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях их носителей их в средневековой Бухаре. *И Советское востоковедение*. Т. 5 М.-Л. 1948 – 97 с.
4. Елифанова Л. М. "Историческая мысль в Бухаре XIX века". – Москва: Восточная литература, 1988
5. Ахмад Дониш. "Рисола". – Ташкент: Фан, 1967.
6. Мирза Абдалазим Сами. "Та'рих-и Салатин-и Мангитийа". – Бухара, 1912.
7. Ходжаев Ф. "Воспоминания". – Ташкент: Издательство АН УзССР, 1964.